

CAMERA NAȚIONALĂ A CĂRȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA REFLECTATĂ ÎN MĂSURĂTORI ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ÎN ANII 2014-2019

Renata Cozonac
Valentina Chitoroagă

Abstracts: The authors present the most important aspects of the activity of the National Book Chamber of the Republic of Moldova in the last six years. The role, the vision, the values of NBCRM are emphasized. Performance indicators represents a complex process of highlighting the quality of all activities, products and services, quantifying the activity of the statistical-bibliographic-editorial system formed by NBCRM.

Keywords: National Book Chamber of the Republic of Moldova, indicators of performance.

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) ocupă un loc aparte în cultura Moldovei, având menirea de a tezauriza și de a valorifica bibliografic și statistico-bibliometric producția editorială națională din țară. Fiind abilitată prin cadrul legal existent cu funcții distincte, CNCRM oferă produse/servicii specifice domeniului editorial, informațional-biblioteconomic.

O valoare deosebită are Arhiva Națională de publicații, gestionată de către CNCRM. Arhiva include publicațiile editate pe teritoriul Moldovei începând cu anul 1924, anual fiind completată în baza Depozitului Legal, transmis de fiecare editor-agent economic. Arhiva este unicul fond de publicații intangibil (spre deosebire de astfel de colecții, constituite în unele biblioteci). În prezent Arhiva Națională include peste 1,3 mln de cărți, periodice, alte categorii de documente.

Lucrările bibliografice scoase de CNCRM, dezvoltă în plan științific, teoretic și aplicativ contribuția la bibliografia națională, bibliologie, sistemul editorial național. Bibliografia națională oferă un anumit segment al culturii naționale scrise, salvând de la uitare creațiile spirituale de neant. Sursă de neînlocuit pentru orice entitate științifică ori profesională, dar și pentru societate în ansamblul ei.

Digitizarea documentelor pe suport tradițional, în scopul conservării, prezervării colecțiilor și accesului facil al utilizatorului la informații, este unul din obiectivele de bază al CNCRM.

Astfel, CNCRM creează o platformă exhaustivă pentru evaluarea statistică și logistică a producției editoriale, a pieței de carte în Republica Moldova. Analizele și sintezele statistice, elaborate sub egida CNCRM, sunt utile factorilor decizionali, editorilor, cercetătorilor, bibliotecarilor.

CNCRM exercită controlul bibliografic național, elaborând și publicând un sistem de lucrări bibliografice curente și retrospective: "Bibliografia Națională a Moldovei" – publicații lunare; "Cărțile Moldovei" – ediție retrospectivă; "Seriale..." și altele. Publicațiile menționate sunt deose-

bit de utile pentru cercetarea științifică, pentru servirea informațional-bibliografică, fiind prezente în colecțiile bibliotecilor naționale, universitare, publice, specializate.

Cercetătorii, reprezentanții domeniilor editorial și informațional-bibliotecar cunosc importanța și necesitatea serviciilor, oferite de către CNCRM ca Agenție Națională ISBN, ISMN, ISSN. Fiind membru a patru organisme internaționale (unica instituție din republică): Agenții Internaționale ISBN, ISSN, ISMN și Index Translationum (Secția Traduceri pe lângă UNESCO). CNCRM asigură prezența/integrarea fluxului de publicații, scoase pe teritoriul Republicii Moldova, în circuitul informațional-editorial internațional.

Prin unicitatea funcțiilor, serviciilor / produselor oferite comunităților editoriale, științifice, informațional-bibliotecare, CNCRM a confirmat indispensabilitatea sa profesională. Experiențele reprezentative ale acesteia sunt cunoscute și apreciate la nivel național și internațional.

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNCRM) are misiunea de a administra patrimoniul documentar național (depozitul legal) de publicații (cărți, periodice, manuscrise, carte veche, incunabule, documente grafice, cartografice, fotografii, materiale audio-vizuale, resurse electronice ș. a.) și de a promova producția editorială din Republica Moldova pentru întreaga comunitate prin:

1. organizarea Depozitului Legal, sursă documentară esențială pentru cunoașterea culturii și civilizației naționale;
2. efectuarea controlului bibliografic național și elaborarea repertoriului bibliografiei naționale;
3. evidența statistică și info-bibliografică a procesului editorial;
4. asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional/editorial/statistic internațional.

CNCRM funcționează sub autoritatea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care îi asi-

gură resurse materiale și financiare pentru buna funcționare.

Viziunea CNCRM

Instituție consecventă și transparentă, care arhivează, gestionează și valorifică o parte importantă a patrimoniului cultural național scris, capabilă să întărească prin activitățile sale identitatea culturală, actor activ în consolidarea societății moderne și bine informate, în transformarea cunoștințelor în cunoaștere prin resurse, servicii și produse.

Valorile instituției

Transparența actului profesional și administrativ; onestitatea și integritatea în exercitarea funcțiilor; respect față de utilizatori și orientarea către nevoile acestora; profesionalism și inovație în activitate; calitatea serviciilor în sprijinul comunității; imparțialitate și obiectivitate în activitate; respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale; flexibilitate, adaptabilitate și dinamism; cooperare și comunicare intra- și interinstituțională, locală, regională, națională și internațională; creativitate în găsirea de soluții și alternative; educație pe toată durata vieții.

Funcțiile și atribuțiile Camerei Naționale a Cărții

Subordonată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, în baza "Legii cu privire la activitatea editorială" Nr 939/2000¹, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește funcții naționale la nivelul sistemelor editorial și biblioteconomic, concomitent și funcția de Agenție Bibliografică Națională:

Articolul 19. Camera Națională a Cărții

(1) Camera Națională a Cărții este principala instituție de stat care deține sursa documentară a culturii naționale scrise și are următoarele atribuții:

- a) constituie, prelucrează, dezvoltă, prezervă și pune în valoare fondul de documente care fac obiectul depozitului legal;
- b) organizează depozitul legal conform art. 18;
- c) efectuează controlul bibliografic național ca parte a controlului bibliografic internațional;
- d) elaborează bibliografia națională a Moldovei și repertoriul național de publicații;
- e) efectuează catalogări înainte de publicare (CIP);
- f) ține evidența statistică editorială;
- g) atribuie numere internaționale standard pentru cărți (ISBN), pentru muzică tipărită (ISMN), pentru publicații seriale (ISSN).

(2) Camera Națională a Cărții, în condițiile legislației în vigoare, încasează plată pentru servicii la sistematizare și aplicarea indicelui CZU publicațiilor, la efectuarea catalogării în publicare (CIP), la atribuirea numerelor internaționale standard (ISBN, ISMN și ISSN) și pentru alte servicii ce țin de domeniul ei de activitate.

(3) Fondul de documente și bazele de date ale Camerei Naționale a Cărții sunt inalienabile, constituie proprietate a statului și se află sub protecția acestuia.

I. Măsurătorii și indicatorii principali de performanță care ilustrează activitatea CNCRM pentru perioada 2014-2019

Compartimentul reliefează activitățile, capacitatea de adaptare a instituției la mediul economic și informațional complex, precum și schimbările produse la nivelul serviciilor și produselor sale. Informația din compartiment se centrează pe rolul CNCRM, instituție patrimonială esențială, în dezvoltarea societății.

1.1 Semnele reprezentative ale anului profesional 2014

Agenda profesională a anului 2014 include evenimente proprii, precum și evenimente realizate în parteneriat cu biblioteci, instituții de cercetare și de cultură. Anul de referință a fost benefic pentru evaluarea performanțelor instituției, a serviciilor și resurselor oferite la nivel național și internațional, fluxului documentar național, confirmând traseul ascendent, cu funcții și atribuții bine definite, orientările integraționale în sistemul biblioteconomic, informațional și editorial.

Pe parcursul anului 2014 CNCRM a fost preocupată de orientarea și adaptarea resurselor, serviciilor și produselor instituționale, cerințelor și intereselor partenerilor instituționali și individuali din domeniul editorial, info-bibliotecar, de cercetare.

Anul 2014 poartă semnul orientării instituției pentru confirmarea statutului de Agenție Națională Bibliografică, acest fapt augmentând alinierea la experiențele altitudinale europene și internaționale de diversificare a codurilor de identificare a documentelor.

Realizând o misiune specifică, oferind servicii și produse unicate, în anul 2014 au fost amplificate activitățile pentru promovarea indispensabilității și importanței instituției, conceptualizarea activităților, augmentarea nivelului de pregătire profesională a personalului angajat (fapt confirmat de rezultatele atestării personalului pentru obținerea gradelor de calificare), urmate de realizări practice și concrete.

Anul 2014 este relevant prin agenda științifică variată. Activitățile științifice și profesionale s-au concretizat în organizarea/participarea la manifestări științifice, în elaborarea și editarea Revis-

¹Extras din "Legea cu privire la activitatea editorială" Nr 939/2000

tei Camerei Naționale a Cărții, articole în publicații de specialitate. CNCRM și-a sporit vizibilitatea, la nivel național și internațional, prin schimburi de experiență cu centre naționale și internaționale similare, prin organizarea de evenimente culturale în colaborare cu diverse instituții din țară.

În general, anul 2014 a reliefat flexibilitatea profesională a CNCRM, deschiderea către schimbare, axarea pe modele care stimulează integrarea în Societatea Informației și a Cunoașterii.

1.2 Alitudini reprezentative ale anului profesional 2015

Suită de activități ale CNCRM din anul 2015 oferă imaginea de ansamblu a eforturilor depuse de instituție pentru îndeplinirea misiunii sale.

Anul 2015 a fost benefic pentru evaluarea serviciilor și resurselor oferite la nivel național și internațional, fluxului documentar național, confirmând traseul ascendent, cu funcții și atribuții bine definite, orientările integraționale în sistemul biblioteconomic, informațional și editorial.

Anul 2015 poartă semnul orientării instituției pentru confirmarea statutului de Agenție Națională Bibliografică, acest fapt augmentând alinierea la experiențele altitudinale europene și internaționale de diversificare a codurilor de identificare a documentelor.

Realizând o misiune specifică, oferind servicii și produse unicate, în anul 2015 au fost amplificate activitățile pentru promovarea indispensabilității și importanței instituției, pentru elaborarea, aprobarea și promovarea modificărilor legislative cu privire la activitatea editorială, conceptualizarea activităților, augmentarea nivelului de pregătire profesională a personalului angajat (fapt confirmat de rezultatele atestării personalului pentru obținerea gradelor de calificare), urmate de realizări practice și concrete.

CNCRM și-a sporit vizibilitatea, la nivel național și internațional, prin schimburi de experiență cu centre naționale și internaționale similare, prin participarea la reuniuni profesionale, servicii și produse de calitate.

În general, anul 2015 a reliefat flexibilitatea profesională a CNCRM, deschiderea către schimbare, axarea pe modele care stimulează integrarea în Societatea Informației și a Cunoașterii.

1.3 Transformarea viziunii în acțiuni în anul 2016

Anul 2016 a fost centrat pe evaluarea serviciilor și resurselor oferite la nivel național și internațional, fluxului documentar național, confirmând traseul ascendent, cu funcții și atribuții bine definite, orientările integraționale în sistemul biblioteconomic, informațional și editorial.

Realizând o misiune specifică, oferind servicii și produse unicate, în anul 2016 au fost amplificate activitățile pentru promovarea indispensabilității și importanței instituției, conceptualizarea acti-

vităților, augmentarea nivelului de pregătire profesională a personalului angajat (fapt confirmat de rezultatele atestării personalului pentru obținerea gradelor de calificare), urmate de realizări practice și concrete.

CNCRM și-a sporit vizibilitatea, la nivel național și internațional, prin schimburi de experiență cu centre naționale și internaționale similare, prin participarea la reuniuni profesionale, servicii și produse de calitate.

În general, anul 2016 a reliefat consolidarea profesională a CNCRM, încrederea în evoluție, axarea pe modele care stimulează integrarea în Societatea Informației și a Cunoașterii.

1.4 Evenimente reprezentative ale anului profesional 2017

Anul 2017 este reprezentativ pentru Camera Națională a Cărții, în primul rând, prin consemnarea a 60 de ani² de la fondarea sa. Evenimentul a constituit un prilej benefic pentru evaluarea evoluției instituției, a serviciilor și resurselor oferite la nivel național și internațional, dezvoltării patrimoniului documentar național. Ciclul de activități aniversare – zile ale ușilor deschise, publicații – confirmă traseul ascendent, cu funcții și atribuții bine definite, integrări în sistemul biblioteconomic, informațional și editorial.

În anul 2017, similar anilor precedenți, CNCRM a acționat pentru asigurarea stabilității și pentru îndeplinirea tuturor celorlalte atribuții prevăzute de lege, fără a genera costuri suplimentare, fiind preocupată de orientarea și adaptarea resurselor, serviciilor și produselor instituționale, cerințelor și intereselor partenerilor instituționali și individuali din domeniul editorial, infobibliotecar, de cercetare.

Fiind o instituție unicat prin misiunea realizată, prin serviciile și produsele oferite, în anul 2017 au fost amplificate activitățile pentru promovarea indispensabilității și importanței instituției, conceptualizarea activităților, augmentarea nivelului de pregătire profesională a personalului angajat, urmate de realizări practice și concrete.

Agenda profesională a instituției a exprimat preocuparea pentru susținerea, promovarea și valorificarea patrimoniului național scris precum și deschiderea spre interculturalitate, spre exprimarea mesajului informațional pe diferite suporturi.

Pentru anul 2017 este relevantă o agenda științifică variată a CNCRM, aceasta înglobând preocupări de valorificare a patrimoniului documentar, promovarea specificului instituției. Activitățile științifice și profesionale s-au concretizat în participarea la manifestări științifice, cercetări bibliografice, articole în publicații de specialitate. CNCRM și-a sporit vizibilitatea, la nivel național și internațional, prin schimburi de experiență cu

² În urma cercetărilor info-documentare cu privire la istoria CNCRM, efectuate în perioada martie-aprilie 2020, a fost regăsit documentul autentic care confirmă data fondării instituției – 17 martie 1950

centre naționale și internaționale similare, prin organizarea de evenimente culturale în colaborare cu diverse instituții din țară.

Semnul vizibil al anului 2017 – augmentarea rolului și locului CNCRM în sistemul bibliografic-biblioteconomic al Republicii Moldova, confirmat prin impactul prezenței în organele de dirijare profesională, semnarea acordurilor de colaborare etc.

1.5 Activități desfășurate în anul 2018

În anul 2018, similar anilor precedenți, CNCRM a acționat pentru asigurarea stabilității și pentru îndeplinirea tuturor atribuțiilor prevăzute de lege, fiind preocupată de orientarea și adaptarea resurselor, serviciilor și produselor instituționale, cerințelor și intereselor partenerilor instituționali și individuali din domeniul editorial național, info-bibliotecar, de cercetare.

Fiind o instituție unicat prin misiunea realizată, prin serviciile și produsele oferite, în anul 2018 au fost amplificate activitățile pentru augmentarea impactului serviciilor și produselor oferite comunității, conceptualizarea activităților, nivelului de pregătire profesională a personalului de specialitate.

Agenda profesională a instituției a exprimat preocuparea pentru susținerea, promovarea și valorificarea patrimoniului național scris, precum și deschiderea spre interculturalitate. Colaborările profesionale cu instituții din țară și din străinătate, continuate și în anul 2018, au contribuit la menținerea calității de membru instituțional al diferitor asociații profesionale internaționale, implicarea în activitățile propuse, dar mai ales intensificarea promovării valorilor culturii naționale în străinătate, exprimată prin producția editorială.

Agenda științifică pentru anul 2018 a CNCRM a inclus preocupări de promovare și valorificare a patrimoniului documentar, promovarea specificului instituției. Activitățile științifice și profesionale s-au concretizat în participarea la manifestări științifice, cercetări bibliografice, articole în publicații de specialitate. CNCRM și-a sporit vizibilitatea, la nivel național și internațional, prin schimburi de experiență cu centre naționale și internaționale similare, prin organizarea de evenimente culturale, educaționale în colaborare cu diverse instituții din țară.

Semnul vizibil al anului 2018 – servicii și produse inteligente pentru persoane, instituții, comunitate – au produs creșterea rolului și locului CNCRM în sistemul bibliografic-biblioteconomic și editorial al Republicii Moldova, confirmat prin impactul prezenței în organele de dirijare profesională, semnarea acordurilor de colaborare etc.

1.6 Activități profesionale în anul 2019

Acest compartiment prezintă realizările principale ale anului 2019, evoluția organizației și a echipei acesteia, precum și rezultatele monitorizării indicatorilor statistici și de performanță.

Valențele profesionale 2019 ale CNCRM au fost amplificate prin:

- Conferința națională "*Sistemul editorial național – Camera Națională a Cărții : interacțiuni și paradigme*", organizată la inițiativa Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova la 18 aprilie 2019, sprijinită și susținută de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării avându-i ca parteneri pe Uniunea Editorilor din Moldova, Biblioteca Științifică (Institut) "Andrei Lupan", Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI).

La lucrările conferinței au participat: Secretarul de Stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, domnul Andrei Chistol, conducători ai instituțiilor editoriale, scriitori, membri și reprezentanți ai bibliotecilor publice, universitare, ai altor instituții, care au susținut activitatea bibliografică, înaltul profesionalism și responsabilitatea Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova.

Acțiunea a avut drept scop amplificarea cooperării și integrării în contextul editorial național și internațional; crearea unui mediu benefic de comunicare profesională: editori – CNC – potențiali parteneri; abordare de perspectivă a modificărilor la Legea cu privire la activitatea editorială.

CNCRM organizează Depozitul Legal, principala sursă documentară pentru cunoașterea culturii și civilizației țării, asigurând accesul la colecțiile sale în scopul educării, cercetării, studiului și informării. Colecțiile CNCRM constituie partea esențială a Memoriei Republicii Moldova, fiind destinate atât generației de azi, cât și celor viitoare.

II. Situația privind recepționarea depozitului legal în perioada 2014-2019: date comparative

2.1 Depozitul Legal în anul 2014 față de anul 2013

Gen documente	Titluri			Numere		
	2014	2013	Rata creșterii, %	2014	2013	Rata creșterii, %
Cărți, broșuri	2 724	2 685	1,45%	2 724	2 685	1,45%
Autoreferate	230	225	2,22%	230	225	2,22%
Reviste	216	192	12,50%	1089	929	92,03%

Gen documente	Titluri			Numere		
	2014	2013	Rata creșterii, %	2014	2013	Rata creșterii, %
Buletine	43	38	13,16%	360	685	-47,45%
Ziare	171	176	-2,84%	5676	6478	-12,38%
Ediții în foi	42	100	-58,00%	42	100	-58,00%
Resurse electronice	101	62	62,90%	101	62	62,90%
Documente cartografice	3	3	0,00%	3	3	0,00%
Documente grafice	274	56	389,29%	274	56	389,29%
Total	3 804	3 537		11 194	11 223	

2.2 Depozitul Legal în anul 2015 față de anul 2014

Gen documente	Titluri			Numere		
	2015	2014	Rata creșterii, %	2015	2014	Rata creșterii, %
Cărți, broșuri	2 700	2 724	-0,88%	2 700	2 724	-0,88%
Autoreferate	206	230	-10,43%	206	230	-10,43%
Reviste	192	216	-11,11%	923	1089	-15,24%
Buletine	21	43	-51,16%	81	360	-77,50%
Ziare	143	171	-16,37%	4647	5676	-18,13%
Ediții în foi	34	42	-19,05%	34	42	-19,05%
Resurse electronice	142	101	40,59%	142	101	40,59%
Documente cartografice	4	3	33,33%	4	3	33,33%
Documente grafice	55	274	-79,93%	55	274	-79,93%
Total	3 497	3 804		8 792	10 499	

2.3 Depozitul Legal în anul 2016 față de anul 2015

Gen documente	Titluri			Numere		
	2016	2015	Rata creșterii, %	2016	2015	Rata creșterii, %
Cărți, broșuri	2 550	2 700	-5,56%	2 550	2 700	-5,56%
Autoreferate	226	206	9,71%	226	206	9,71%
Reviste	173	192	-9,90%	926	923	0,33%
Buletine	32	21	52,38%	166	81	104,94%
Ziare	115	143	-19,58%	3625	4647	-21,99%
Ediții în foi	34	34	0,00%	34	34	0,00%
Resurse electronice	135	142	-4,93%	135	142	-4,93%
Documente cartografice	3	4	-25,00%	3	4	-25,00%
Documente grafice	100	55	81,82%	100	55	81,82%
Total	3 368	3 497		7 765	8 792	

2.4 Depozitul Legal în anul 2017 față de anul 2016

Gen documente	Titluri			Numere		
	2017	2016	Rata creșterii, %	2017	2016	Rata creșterii, %
Cărți, broșuri	2 655	2 550	4,12%	2 655	2 550	4,12%
Autoreferate	174	226	-23,01%	174	226	-23,01%
Reviste	174	173	0,58%	718	926	-22,46%
Buletine	34	32	6,25%	141	166	-15,06%
Ziare	130	115	13,04%	3615	3625	-0,28%
Ediții în foi	7	34	-79,41%	7	34	-79,41%
Resurse electronice	120	135	-11,11%	120	135	-11,11%
Documente cartografice	25	3	73,33%	25	3	73,33%
Documente grafice	110	100	10,00%	110	100	10,00%
Total	3 429	3 368		7 565	7 765	

2.5 Depozitul Legal în anul 2018 față de anul 2017

Gen documente	Titluri			Numere		
	2018	2017	Rata creșterii, %	2018	2017	Rata creșterii, %
Cărți, broșuri	2 500	2 655	-5,84%	2 500	2 655	-5,84%
Autoreferate	210	174	20,69%	210	174	20,69%
Reviste	181	174	4,02%	978	718	36,21%
Buletine	24	34	-29,41%	124	141	-12,06%
Ziare	126	130	-3,08%	4035	3615	11,62%
Ediții în foi	38	7	442,86%	38	7	442,86%
Resurse electronice	100	120	-16,67%	100	120	-16,67%
Documente cartografice	4	25	-84,00%	4	25	-84,00%
Documente grafice	200	110	81,82%	200	110	81,82%
Total	3 383	3 429		8 189	7 565	

2.6 Depozitul Legal în anul 2019 față de anul 2018

Gen documente	Titluri			Numere		
	2019	2018	Rata creșterii, %	2019	2018	Rata creșterii, %
Cărți, broșuri	2 200	2 500	-12,00%	2 200	2 500	-12,00%
Autoreferate	215	210	2,38%	215	210	2,38%
Documente de muzică tipărită	8	11	-27,27%	8	11	-27,27%
Documente grafice	129	200	-35,50%	129	200	-35,50%
Documente cartografice	1	4	-75,00%	1	4	-75,00%
Resurse electronice	80	100	-20,00%	80	100	-20,00%
Resurse seriale						
Reviste	169	181	-6,63%	833	978	-14,83%
Buletine	20	24	-16,67%	103	124	-16,94%
Ziare	122	126	-3,17%	4268	4035	5,77%
Ediții în foi	70	38	84,21%	70	38	84,21%
Total	3 014	3 394		7 907	8 200	

III. Caracteristici de bază ale producției editoriale în RM editate în 2014-2019
3.1 Producția editorială în anul 2014

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
	100%	100%	100%			
Cărți	2008	1575,0	27929,0	73,7%	69,4%	94,3%
Broșuri	716	693	1693,6	26,3%	30,6%	5,7%
din care:	2724	2 268,0	29 622,6			
Cărți legate (în copertă tare)	339	295,7	7 205,9	12,4%	13,0%	24,3%
Cărți broșate (în copertă flexibilă)	2333	1 935,8	22 340,2	85,6%	85,4%	75,4%
Cărți în cutie, mapă comună, cărți pliante	52	36,5	76,5	1,9%	1,6%	0,3%
	2724	2 268,0	29 622,6			
Publicații noi (în 1-a ediție)	2497	1 800,6	22 221,7	91,7%	79,4%	75,0%
Reeditări	227	467,4	7 400,9	8,3%	20,6%	25,0%
	2724	2 268,0	29 622,6			
Lucrări monografice	2266	1 674,6	24579,9	83,2%	73,8%	83,0%
Monografii în serii/colecții	458	593,4	5042,7	16,8%	26,2%	17,0%
din care:						
Traduceri	391	514,1	5934,2	14,4%	22,7%	20,0%

3.2 Producția editorială în anul 2015

	<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>	<i>Titluri, %</i>	<i>Tiraj, mii ex., %</i>	<i>Coli de tipar, mii ex., %</i>
Cărți	2054	1431,6	27356,2	76,1%	64,8%	93,5%
Broșuri	646	779,2	1886,7	23,9%	35,2%	6,5%
din care:						
Cărți legate (în copertă tare)	382	437,4	7 027,5	14,1%	19,8%	24,0%
Cărți broșate (în copertă flexibilă)	2252	1 728,0	22 059,1	83,4%	78,2%	75,4%
Cărți în cutie, mapă comună, cărți pliante	66	45,4	156,3	2,4%	2,1%	0,5%
Total	2700	2 210,8	29 242,9	100%	100%	100%
Publicații noi (în 1-a ediție)	2493	1 731,0	20 386,1	92,3%	78,3%	69,7%
Reeditări	207	479,8	8 856,8	7,7%	21,7%	30,3%
Total	2700	2 210,8	29 242,9	100%	100%	100%
Lucrări monografice	2240	1 678,3	25 155,2	83,0%	75,9%	86,0%
Monografii în serii/colecții	460	532,5	4 087,7	17,0%	24,1%	14,0%
din care:						
Traduceri	336	469,6	5 519,3	12,4%	21,2%	18,9%

3.3 Producția editorială în anul 2016

	<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>	<i>Titluri, %</i>	<i>Tiraj, mii ex., %</i>	<i>Coli de tipar, mii ex., %</i>
Cărți	1976	1710,7	28118,9	77,5%	74,3%	95,1%
Broșuri	574	592,5	1436,4	22,5%	25,7%	4,9%
din care:						
Cărți legate (în copertă tare)	335	282,0	6 443,9	13,1%	12,2%	21,8%
Cărți broșate (în copertă flexibilă)	2158	1 973,6	23 031,0	84,6%	85,7%	77,9%
Cărți în cutie, mapă comună, cărți pliante	57	47,6	80,4	2,2%	2,1%	0,3%
Total	2550	2 303,2	29 555,3	100%	100%	100%
Publicații noi (în 1-a ediție)	2348	1 434,9	16 270,4	92,1%	62,3%	55,1%
Reeditări	202	868,3	13 284,9	7,9%	37,7%	44,9%
Total	2550	2 303,2	29 555,3	100%	100%	100%
Lucrări monografice	2124	1 698,9	23 758,5	83,3%	73,8%	80,4%
Monografii în serii/colecții	426	604,3	5 796,8	16,7%	26,2%	19,6%
din care:						
Traduceri	320	529,8	6 180,0	12,5%	23,0%	20,9%

3.4 Producția editorială în anul 2017

	<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>	<i>Titluri, %</i>	<i>Tiraj, mii ex., %</i>	<i>Coli de tipar, mii ex., %</i>
Cărți	2057	1852,1	30610,9	77,5%	74,2%	91,0%
Broșuri	592	640,1	3035,7	22,3%	25,7%	9,0%
Puzzle	6	3	0	0,2%	0,1%	0,0%
din care:				100%	100%	100%
Cărți legate (în copertă tare)	383	339,9	8 297,0	14,4%	13,6%	24,7%
Cărți broșate (în copertă flexibilă)	2227	2 136,2	25 189,8	83,9%	85,6%	74,9%
Cărți în cutie, mapă comună, cărți pliante	45	19,1	159,8	1,7%	0,8%	0,5%
Total	2655	2 495,2	33 646,6	100%	100%	100%
Publicații noi (în 1-a	2322	1 462,4	18 163,5	87,5%	58,6%	54,0%

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
editie)						
Reeditări	333	1 032,8	15 483,1	12,5%	41,4%	46,0%
	2655	2 495,1	33 646,7	100%	100%	100%
Lucrări monografice	2097	1 901,2	25 810,9	79,0%	76,2%	76,7%
Monografii în serii/colecții	558	593,9	7 835,8	21,0%	23,8%	23,3%
Traduceri	353	479,9	6 830,1	13,3%	19,2%	20,3%
Total	2655	2495,2	33646,6	100%	100%	100%

3.5 Producția editorială în anul 2018

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Cărți	2 032	1 371,5	23 187,6	81,3%	68,5%	93,4%
Broșuri	452	623,4	1 625,3	18,1%	31,1%	6,5%
Cărți lavabile	7	3,5	1,6	0,3%	0,2%	0,0%
Cărți-puzzle	9	4,5	-	0,4%	0,2%	0,0%
dintre care:						
Cărți legate (în copertă tare)	430	439,8	7 721,0	17,2%	22,0%	31,1%
Cărți broșate (în copertă flexibilă)	2 041	1 531,5	17 046,6	81,6%	76,5%	68,7%
Cărți în cutie, mapă comună, cărți pliante	29	31,6	46,9	1,2%	1,6%	0,2%
Publicații noi (în 1-a ediție)	2 237	1 410,5	17 427,0	89,5%	70,4%	70,2%
Reeditări	263	592,4	7 387,5	10,5%	29,6%	29,8%
Monografii în serii/colecții	312	417,9	3 817,1	12,5%	20,9%	15,4%
Total	2 500	2 002,9	24 814,5	100%	100%	100%

3.6 Producția editorială în anul 2019

	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %	Tiraj, mii ex., %	Coli de tipar, mii ex., %
Cărți	1 809	1 245,8	20 207,5	82,2%	67,8%	92,9%
Broșuri	391	592,7	1 539,2	17,8%	32,2%	7,1%
Cărți lavabile	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Cărți-puzzle	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
dintre care:	2 200	1 838,5	21 746,7	100%	100%	100%
Cărți legate (în copertă tare)	419	415,5	7 100,2	19,0%	22,6%	32,6%
Cărți broșate (în copertă flexibilă)	1 778	1 418,5	14 633,7	80,8%	77,2%	67,3%
Cărți în cutie, mapă comună, cărți pliante	3	4,5	12,8	0,1%	0,2%	0,1%
Total	2 200	1 838,5	21 746,7	100%	100%	100%

IV. Editarea cărților de către structurile editoriale din RM în perioada 2014-2019

4.1 Structuri editoriale în anul 2014

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %
1.	Edituri de stat	68	298,2	5302,0	2,5%
2.	Editori/ Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat	495	44,4	752,9	18,2%
3.	Editori/ Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior private	97	10,9	221,7	3,6%
4.	Editori /Edituri private	1002	1122,4	12 707,7	36,8%
5.	Editori/Centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative, cu activitate editorială	203	247,8	2 654,2	7,5%
6.	Cărți apărute fără indicarea numelui edi-	855	542,8	7 914,6	31,4%

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %
	torului				
7.	Cărți apărute cu indicarea tipografiei în calitate de editură	4	1,5	69,5	0,1%
TOTAL		2724	2 268,0	29 622,6	100,0%

4.2 Structuri editoriale în anul 2015

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %
1.	Edituri de stat	69	435,4	813050,0%	2,56%
2.	Editori/ Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat	438	50,3	110230,0%	16,22%
3.	Editori/ Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior private	88	9,2	149,6	3,26%
4.	Editori /Edituri private	959	1 154,3	11 111,6	35,52%
5.	Editori/Centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative, cu activitate editorială	266	148,7	2 693,6	9,85%
6.	Cărți apărute fără indicarea numelui editorului	877	412,2	6 033,3	32,48%
7.	Cărți apărute cu indicarea tipografiei în calitate de editură	3	0,7	22,0	0,11%
TOTAL		2700	2 210,8	29 242,9	100%

4.3 Structuri editoriale în anul 2016

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %
1.	Edituri de stat	89	418,90	7030,90	3,49
2.	Editori/ Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat	420	39,70	845,70	16,47
3.	Editori/ Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior private	91	8,80	155,00	3,57
4.	Editori /Edituri private	844	1225,40	14253,30	33,10
5.	Editori/Centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative, cu activitate editorială	218	232,00	2568,20	8,55
6.	Cărți apărute fără indicarea numelui editorului	218	232,00	2568,20	8,55
7.	Cărți apărute cu indicarea tipografiei în calitate de editură	9	2,90	37,90	0,35
TOTAL		2550	2 303,20	29 573,30	100,00

4.4 Structuri editoriale în anul 2017

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %
1.	Edituri de stat	85	366,4	5 341,6	3,20%
2.	Editori/ Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat	468	43,5	684,9	17,63%
3.	Editori/ Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior private	54	5,5	101,0	2,03%
4.	Editori /Edituri private	1615	1 815,0	23 117,6	60,83%
5.	Editori/Centre de informare și tare ale unităților, ministerelor și	140	37,8	944,3	7,04%

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %
	țiilor administrative, cu activitate editorială				
6.	Alte instituții cu activitate editorială	47	50,8	574,7	1,77%
7.	Cărți apărute fără indicarea numelui editorului	223	174,7	2 866,4	8,40%
8.	Cărți apărute cu indicarea tipografiei în calitate de editură	223	174,7	2 866,4	8,40%
TOTAL		2 655	2 495,2	33 646,6	100,00%

4.5 Structuri editoriale în anul 2018

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %
1.	Edituri de stat	76	147,9	2 680,3	3,04%
2.	Editori/Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat	454	41,8	686,8	18,16%
3.	Editori/Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior private	36	5,7	75,3	1,44%
4.	Editori/Edituri private	1505	1 505,9	16 643,1	60,20%
5.	Editori/Centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative, cu activitate editorială	109	18,4	531,8	5,32%
6.	Alte instituții cu activitate editorială	24	35,5	620,1	0,96%
7.	Cărți apărute fără indicarea numelui editorului	27	-	-	1,08%
8.	Cărți apărute cu indicarea tipografiei în calitate de editură	269	247,7	3 577,1	10,76%
TOTAL		2550	2 002,9	24 814,5	100,00

4.6 Structuri editoriale în anul 2019

Nr	Editori	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, %
1.	Edituri de stat	53	122,4	2 053,0	2,41%
2.	Editori/Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior de stat	391	35,0	615,5	17,77%
3.	Editori/Centre editoriale ale instituțiilor de învățământ superior private	36	5,7	75,3	1,44%
4.	Editori/Edituri private	1382	1 508,9	16 602,0	62,82%
5.	Editori/Centre de informare și documentare ale unităților, ministerelor și instituțiilor administrative, cu activitate editorială	101	12,3	399,9	5,14%
6.	Alte instituții cu activitate editorială	12	59,7	389,0	0,55%
7.	Cărți apărute fără indicarea numelui editorului	15	0,7	13,8	0,68%
8.	Cărți apărute cu indicarea tipografiei în calitate de editură	211	96,3	1 601,8	9,59%
TOTAL		2 200	1 838,5	21 746,7	100,00%

V. Producția editorială în funcție de conținutul și limba publicațiilor editată în RM în perioada 2014-2019

5.1 Cărți și broșuri 2014

Nr	Domeniu	Numărul cărților și broșurilor (unități titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
	Total	2 724	1 826	375	523	2 268,0	1 620,6	393,5	253,9
	dintre care:								
1	literatură politică și social-economică	862	569	119	174	410,4	239,8	129,0	41,6
2	științe naturale	208	141	32	35	300,4	196,9	48,4	55,1
	<i>inclusiv:</i>								
2a	biblioteconomie	11	8		3	0,5	0,4		0,1
2b	bibliografie	54	22		32	40,0	38,0		2,0
3	literatură tehnică	153	93	36	24	116,0	91,7	16,0	8,3
4	literatură agricolă	81	43	14	24	73,2	61,0	7,4	4,8
5	literatură medicală și sportivă	211	130	39	42	200,8	125,7	64,2	10,9
6	științe filologice și artă	251	147	22	82	236,3	138,4	33,2	64,7
7	învățământ, cultură	419	289	43	87	474,4	351,6	67,9	54,9
	<i>inclusiv:</i>								
7a	cultură	19	11	2	6	7,3	5,0	0,5	1,8
7b	instituții superioare de învățământ (separat)	60	54	4	2	11,3	10,6	0,3	0,4
7c	școala medie generală, licee (separat)	129	85	19	25	174,7	128,2	32,0	14,5
8	literatură artistică (beletristică)	315	232	60	23	146,3	124,0	14,3	8,0
9	literatură pentru copii	195	180	10	5	306,3	290,9	13,1	2,3
10	literatură cu caracter universal	29	2		27	3,9	0,6		3,3

5.2 Cărți și broșuri 2015

Nr	Domeniu	Numărul cărților și broșurilor (unități titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
	Total	2 700	1 811	345	544	2 210,8	1 531,6	299,9	379,3
	dintre care:								
1	literatură politică și social-economică	826	512	123	191	337,0	181,2	76,8	79,0
2	științe naturale	164	120	24	20	181,0	147,1	30,3	3,6
	<i>inclusiv:</i>								
2a	biblioteconomie	10	7	2	1	0,5	0,4	0,1	
2b	bibliografie	37	14	1	22	3,5	1,4	0,1	2,0
3	literatură tehnică	144	100	18	26	65,4	26,3	5,9	33,2
4	literatură agricolă	54	26	15	13	27,0	12,7	10,2	4,1
5	literatură medicală și sportivă	193	150	19	24	58,5	49,4	3,6	5,5
6	științe filologice și	320	172	35	113	567,8	303,7	65,1	199,0

Nr	Domeniu	Numărul cărților și broșurilor (unități titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
	artă								
7	învățământ, cultură	393	256	44	93	311,3	197,8	81,0	32,5
	<i>inclusiv:</i>								
7a	cultură	7	3	1	3	1,0	0,4	0,1	0,5
7b	instituții superioare de învățământ	82	58	15	9	6,2	5,1	0,7	0,4
7c	școala medie generală, licee	91	53	15	23	146,7	73,4	66,7	6,6
8	literatură artistică (beletristică)	316	231	59	26	142,2	112,8	20,3	9,1
9	literatură pentru copii	261	242	8	11	516,3	499,1	6,7	10,5
10	literatură cu caracter universal	29	2		27	4,3	1,5		2,8

5.3 Cărți și broșuri 2016

Nr rând	Domeniu	Numărul cărților și broșurilor (unități titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
	Total	2 550	1 730	345	475	2 303,2	1 698,0	382,1	223,1
	dintre care:								
1	literatură politică și social-economică	816	525	131	160	565,4	360,1	161,3	44,0
2	științe naturale	208	156	24	28	263,8	211,3	40,3	12,2
	<i>inclusiv:</i>								
2a	biblioteconomie	19	17	-	2	1,8	1,8	-	-
2b	bibliografie	38	20	-	18	3,1	2,1	-	1,0
3	literatură tehnică	119	77	18	24	61,1	42,8	9,8	8,5
4	literatură agricolă	52	34	9	9	55,3	37,1	15,3	2,9
5	literatură medicală și sportivă	149	107	18	24	41,1	26,6	6,4	8,1
6	științe filologice și artă	307	191	32	84	619,3	415,0	90,7	113,6
7	învățământ, cultură	327	223	47	57	237,0	187,7	37,7	11,6
	<i>inclusiv:</i>								
7a	cultură	8	3	2	3	1,7	0,8	0,3	0,6
7b	instituții superioare de învățământ	63	44	14	5	12,3	5,4	6,4	0,5
7c	școala medie generală, licee	93	62	12	19	77,9	61,9	10,4	5,6
8	literatură artistică (beletristică)	326	238	49	39	123,9	104,4	12,0	7,5
9	literatură pentru copii	199	175	17	7	330,8	312,5	8,6	9,7
10	literatură cu caracter universal	47	4	-	43	5,5	0,5	-	5,0

5.4 Cărți și broșuri 2017

Nr rând	Domenii ale știin- țelor	Numărul cărților și broșurilor (uni- tăți titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
	Total	2 655	1 832	368	455	2 495,2	1 970,6	381,1	143,5
	dintre care:								
1	literatură politică și social-economică	729	446	121	162	294,5	203,3	64,8	26,4
2	științe naturale	234	168	39	27	466,8	368,3	88,5	10,0
	inclusiv:								
2a	biblioteconomie	17	12	-	5	1,9	1,8	-	0,1
2b	bibliografie	44	20	-	24	3,7	2,6	-	1,1
3	literatură tehnică	100	74	14	12	33,9	8,0	11,3	14,6
4	literatură agricolă	68	42	15	11	149,2	115,6	28,7	4,9
5	literatură medicală și sportivă	193	144	23	26	97,4	73,8	17,9	5,7
6	științe filologice și artă	277	166	36	75	527,7	385,5	104,6	37,6
7	învățământ, cultură	386	265	60	61	322,7	259,6	45,6	17,5
	inclusiv:								
7a	cultură	6	4	1	1	3,2	2,2	-	1,0
7b	instituții superioare de învățământ	76	49	20	7	9,6	7,2	1,0	1,4
7c	școala medie generală, licee	96	82	12	2	163,2	136,9	25,2	1,1
8	literatură artistică (beletristică)	354	263	47	44	153,8	129,5	12,2	12,1
9	literatură pentru copii	277	260	12	5	436,5	418,9	7,4	10,2
10	literatură cu caracter universal	37	4	1	32	12,7	8,1	0,1	4,5

5.5 Cărți și broșuri 2018

	Domenii ale știin- țelor	Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
	Total	2 500	1 685	361	454	2 002,9	1 505,7	279,3	217,9
	dintre care:								
1	literatură politică și social-economică	668	399	117	152	295,2	181,3	69,7	44,2
	inclusiv:								
1a	biblioteconomie	8	4		4	0,8	0,2		0,6
1b	bibliografie	41	12	1	28	3,3	1,6	0,2	1,5
2	științe naturale	166	118	23	25	397,9	299,3	85,5	13,1
3	literatură tehnică	124	89	14	21	41,5	22,4	5,9	13,2
4	literatură agricolă	51	28	13	10	18,5	9,8	2,8	5,9
5	literatură medicală și sportivă	170	110	27	33	46,4	31,4	8,4	6,6
6	științe filologice și artă	265	164	28	73	287,3	161,8	31,8	93,7
7	învățământ, cultură	369	249	71	49	219,4	148,0	49,2	22,2

	Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
		Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
		inclusiv:						
7a	5	1	2	2	1,1	-	0,8	0,3
7b	75	48	22	5	5,6	3,5	1,8	0,3
7c	143	100	29	14	186,4	124,5	43,6	18,3
8	365	293	41	31	199,9	181,8	9,5	8,6
9	266	232	25	9	491,2	469,7	16,4	5,1
10	56	3	2	51	5,6	0,2	0,1	5,3

5.6 Cărți și broșuri 2019

Nr rând	Domenii ale științei	Numărul cărților și broșurilor (unități titluri)				Tiraj, mii ex.			
		Total	din care în limba:			Total	din care în limba:		
			Română	Rusă	Alte		Română	Rusă	Alte
	Total	2 200	1 516	269	415	1 838,5	1 437,8	182,2	218,5
	dintre care:								
1	literatură politică și social-economică	630	410	100	120	290,5	179,7	82,7	28,1
	inclusiv:								
1a	biblioteconomie	8	6		2	1,1	0,6		0,5
1b	bibliografie	29	15		14	1,7	1,3		0,4
2	științe naturale	118	87	15	16	204,4	166,3	36,1	2,0
3	literatură tehnică	73	49	11	13	16,8	9,4	1,6	5,8
4	literatură agricolă	45	28	7	10	21,3	12,0	6,3	3,0
5	literatură medicală și sportivă	149	102	17	30	57,6	46,4	4,3	6,9
6	științe filologice și artă	241	141	26	74	358,7	201,3	17,7	139,7
7	învățământ, cultură	294	196	33	65	191,6	161,5	18,5	11,6
	inclusiv:								
7a	cultură	8	4	-	4	2,0	1,0	-	1,0
7b	instituții superioare de învățământ	67	57	6	4	4,8	4,2	0,3	0,3
7c	școala medie generală, licee	56	41	8	7	100,3	87,5	8,7	4,1
8	literatură artistică (beletristică), folclor	298	237	44	17	139,2	126,6	7,7	4,9
9	literatură pentru copii	284	262	10	12	552,1	534,2	7,0	10,9
10	literatură cu caracter universal	68	4	6	58	6,3	0,4	0,3	5,6

VI. Producția editorială în funcție de limba textului

6.1 Cărți și broșuri în 2014

		Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.
1	Bulgară	2	1,2	22,2
	original	2	1,2	22,2
2	Engleză	115	38,4	562,2
	original	95	35,0	508,6
	traduceri	20	3,4	53,6
3	Franceză	17	21,1	244,3
	original	17	21,1	244,3
4	Găgăuză	12	7,6	94,3
	original	11	7,2	88,5

		<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>
	traduceri	1	0,4	5,8
5	Germană	1	0,1	0,4
	traduceri	1	0,1	0,4
6	Italiană	2	0,1	0,4
	original	2	0,1	0,4
7	Română	1 826	1620,6	20 391,7
	original	1 693	1398,9	18 584,2
	traduceri	133	221,7	1 807,5
8	Română-rusă	154	119,2	1 563,1
	original	78	15,6	424,5
	traduceri	76	103,6	1 138,6
9	Rusă	375	393,5	4 813,4
	original	285	246,0	2 980,3
	traduceri	90	147,5	1 833,1
10	Ucraineană	1	0,8	17,7
	original	1	0,8	17,7
11	Multilingve	219	65,4	1 912,9
	original	149	28,0	817,7
	traduceri	70	37,4	1 095,2
	Total: original	2 333	1753,9	23 688,4
	Total: traduceri	391	514,1	5 934,2
	TOTAL	2 724	2268,0	29 622,6

6.2 Cărți și broșuri în 2015

		<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>
1	Bulgară	4	1,7	48,7
	original	4	1,7	48,7
2	Engleză	134	73,5	620,1
	original	105	52,6	421,8
	traduceri	29	20,9	198,3
3	Franceză	26	107,2	1 640,0
	original	24	99,2	1 589,2
	traduceri	2	8,0	50,8
4	Găgăuză	16	12,0	262,4
	original	16	12,0	262,4
5	Germană	4	8,2	52,7
	original	2	0,2	1,9
	traduceri	2	8,0	50,8
8	Italiană	3	5,7	49,2
	original	1	0,2	3,1
	traduceri	2	5,5	46,1
10	Română	1 811	1 531,6	17 396,2
	original	1 699	1 366,2	16 210,7
	traduceri	112	165,4	1 185,5
11	Română-rusă	118	66,0	1 015,1
	original	70	11,2	441,4

		<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>
	traduceri	48	54,8	573,7
12	Rusă	345	299,9	5 009,7
	original	261	140,0	2 863,9
	traduceri	84	159,9	2 145,8
13	Spaniolă	2	0,1	0,5
	original	2	0,1	0,5
15	Ucraineană	9	37,8	1 287,7
	original	9	37,8	1 287,7
	traduceri	-	-	-
16	Multilingve	228	67,1	1 860,6
	original	170	19,5	588,1
	traduceri	58	47,6	1 272,5
	Total: original	2 363	1 740,7	23 719,4
	Total: traduceri	337	470,1	5 523,5
	TOTAL	2 700	2 210,8	29 242,9

6.3 Cărți și broșuri în 2016

		<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>
1	Bulgară	6	3,9	136,1
	original	5	4	135
	traduceri	1	0	1
3	Daneză	1	0,1	0,8
	original	1	0,1	0,8
3	Engleză	105	100,4	1 240,4
	original	87	92,4	1 202,4
	traduceri	18	8,0	38,0
4	Franceză	17	4,3	43,0
	original	8	3,3	37,4
	traduceri	9	1,0	5,6
5	Găgăuză	17	12,0	198,8
	original	14	11,7	195,0
	traduceri	3	0,3	3,8
6	Germană	8	0,7	4,3
	original	5	0,4	3,8
	traduceri	3	0,3	0,5
8	Italiană	4	0,3	0,7
	original	1	-	-
	traduceri	3	0,3	0,7
9	Latină	1	0,3	10,3
	original	1	0,3	10,3
10	Română	1 730	1 698,0	20 168,8
	original	1 616	1 480,3	18 398,1
	traduceri	114	217,7	1 770,7
11	Română-rusă	86	27,6	478,2
	original	55	12,8	322,9
	traduceri	31	14,8	155,3
12	Rusă	345	382,1	4 931,1

		<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>
	original	277	135,6	2 169,9
	traduceri	68	246,5	2 761,2
14	Țigănească	1	0,1	0,9
	traduceri	1	0,1	0,9
15	Ucraineană	4	1,6	52,0
	original	3	1,5	50,6
	traduceri	1	0,1	1,4
16	Multilingve	225	71,8	2 289,9
	original	157	31,2	848,9
	traduceri	68	40,6	1 441,0
	Total: original	2 229	1 773,3	23 374,5
	Total: traduceri	320	529,8	6 180,0
	TOTAL	2 550	2 303,2	29 555,3

6.4 Cărți și broșuri în 2017

		<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>
1	Bulgară	2	1,7	53,8
	original	2	2	54
2	Engleză	90	25,8	361,5
	original	74	23,5	334,0
	traduceri	16	2,3	27,5
3	Franceză	17	4,7	32,9
	original	16	4,6	32,5
	traduceri	1	0,1	0,4
4	Găgăuză	10	7,6	187,9
	original	8	7,4	186,5
	traduceri	2	0,2	1,4
5	Germană	1	0,2	2,3
	original	1	0,2	2,3
6	Italiană	9	0,5	15,7
	original	8	0,4	15,0
	traduceri	1	0,1	0,7
7	Latină	1	0,1	1,7
	original	1	0,1	1,7
8	Română	1 832	1 970,6	24 756,9
	original	1 676	1 718,8	21 109,4
	traduceri	156	251,8	3 647,5
9	Română-rusă	106	42,9	649,2
	original	70	16,4	373,3
	traduceri	36	26,5	275,9
10	Rusă	368	381,1	5 962,9
	original	287	203,9	3 584,9
	traduceri	81	177,2	2 378,0
11	Spaniolă	1	0,5	2,1
	traduceri	1	0,5	2,1
12	Ucraineană	7	2,5	62,4

		<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>
	original	6	2,2	60,6
	traduceri	1	0,3	1,8
13	Multilingve	211	57,0	1 557,3
	original	159	37,3	966,9
	traduceri	52	19,7	590,4
	Total: original	2 308	2 016,5	26 720,9
	Total: traduceri	353	478,7	6 925,7
	din limba română	141	188,8	2 621,8
	din limba arabă	3	1,5	27,8
	din limba azerbaidjană	3	1,7	17,3
	din limba daneză	5	2,5	10,0
	din limba engleză	71	109,7	1 192,8
	din limba franceză	16	27,2	130,1
	din limba găgăuză	4	3,5	167,1
	din limba germană	7	11,3	58,1
	din limba greacă	11	30,6	1 433,1
	din limba italiană	18	48,0	487,8
	din limba poloneză	2	1,1	27,7
	din limba rusă	40	29,7	270,1
	din limba sârbă	2	8,0	155,7
	din limba spaniolă	4	1,4	14,4
	din limba suedeză	1	0,5	-
	din limba turcă	1	0,1	0,5
	din limba ucraineană	1	0,5	11,7
	din alte limbi	17	12,6	299,4
	TOTAL	2 655	2 495,2	33 646,6

6.5 Cărți și broșuri în 2018

		<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>
1	Bulgară	11	2,3	52,9
	original	11	2,3	52,9
2	Engleză	77	73,4	1 122,3
	original	59	71,0	1 051,5
	traduceri	18	2,4	70,8
3	Franceză	15	10,5	122,7
	original	14	10,4	121,9
	traduceri	1	0,1	0,8
4	Găgăuză	13	9,0	169,5
	original	13	9,0	169,5
5	Germană	1	-	0,1
	original	1	-	0,1
6	Italiană	5	0,3	3,9
	original	5	0,3	3,9
7	Română	1 685	1 505,7	17 092,6
	original	1 547	1 274,4	14 445,5
	traduceri	138	231,3	2 647,1
8	Română-rusă	108	50,8	890,4

		<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>
	original	75	27,1	521,5
	traduceri	33	23,7	368,9
9	Rusă	361	279,3	3 581,5
	original	283	135,3	2 013,2
	traduceri	78	144,0	1 568,3
10	Ucraineană	5	1,2	25,6
	original	5	1,2	25,6
11	Multilingve	219	70,4	1 753,0
	original	162	34,8	1 088,1
	traduceri	57	35,6	664,9
	Total: original	2 175	1 565,8	19 493,7
	Total: traduceri	325	437,1	5 320,8
	din limba română	154	161,8	2 041,1
	din limba albaneză	1	0,1	0,4
	din limba arabă	5	3,0	90,8
	din limba coreeană	1	-	-
	din limba daneză	1	2,0	14,9
	din limba engleză	75	141,4	1 515,0
	din limba franceză	8	11,0	148,1
	din limba găgăuză	2	2,5	123,0
	din limba germană	3	5,1	41,8
	din limba greacă	6	3,3	123,0
	din limba italiană	9	17,8	345,8
	din limba lituaniană	4	12,0	67,0
	din limba neerlandeză	2	1,0	15,1
	din limba poloneză	1	-	-
	din limba romă	1	0,3	21,5
	din limba rusă	24	16,6	217,4
	din limba slovacă	1	0,5	8,7
	din limba spaniolă	3	41,3	310,6
	din limba suedeză	1	3,0	55,1
	din limba ucraineană	1	0,1	0,4
	din alte limbi	22	14,3	181,1
	TOTAL	2 500	2 002,9	24 814,5

6.6 Cărți și broșuri în 2019

		<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>
1	Bulgară	5	2,1	52,2
	original	5	2,1	52,2
2	Engleză	64	87,2	1 159,4
	original	50	84,9	1 135,9
	traduceri	14	2,3	23,5
3	Franceză	19	42,9	527,7
	original	19	42,9	527,7
4	Găgăuză	13	13,4	201,0
	original	13	13,4	201,0
5	Italiană	2	0,4	2,8

		<i>Titluri</i>	<i>Tiraj, mii ex.</i>	<i>Coli de tipar, mii ex.</i>
	original	1	0,3	2,3
	traduceri	1	0,1	0,5
6	Română	1 516	1 437,8	15 905,2
	original	1 410	1 258,1	13 928,3
	traduceri	106	179,7	1 976,9
7	Română-rusă	104	26,1	750,6
	original	69	11,0	504,7
	traduceri	35	15,1	245,9
8	Romă	2	0,5	2,7
	original	2	0,5	2,7
9	Rusă	269	182,2	2 138,6
	original	223	77,7	1 100,2
	traduceri	46	104,5	1 038,4
10	Ucraineană	3	0,8	19,8
	original	3	0,8	19,8
11	Multilingve	203	45,1	986,7
	original	150	18,4	538,5
	traduceri	53	26,7	448,2
	Total: original	1 945	1 510,1	18 013,3
	Total: traduceri	255	328,4	3 733,4
	din limba română	99	73,2	1 202,5
	din limba azerbaidjană	1	0,3	1,2
	din limba bosniacă	1	0,8	9,6
	din limba cehă	4	4,5	42,9
	din limba daneză	4	4,0	19,7
	din limba engleză	60	141,4	1 233,9
	din limba franceză	5	3,5	42,0
	din limba găgăuză	9	4,1	74,0
	din limba germană	2	1,8	49,6
	din limba greacă	8	12,0	253,7
	din limba italiană	8	16,6	253,2
	din limba latină	1	0,7	31,8
	din limba lituaniană	10	14,7	76,3
	din limba poloneză	1	-	-
	din limba rusă	31	38,8	229,9
	din limba sârbă	1	3,0	57,6
	din limba spaniolă	1	2,0	28,8
	din alte limbi	9	7,0	126,7

VII. Distribuirea producției editoriale pe grupe de tiraj

7.1 Tiraj cărți și broșuri în anul 2014

Tiraj	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Până la 500 ex.	1814	331,4	5 819,0	66,6%	14,6%	19,6%
Până la 1000 ex.	272	259,2	4 333,3	10,0%	11,4%	14,6%
Până la 5 mii ex.	340	960,0	10 122,5	12,5%	42,3%	34,2%

Tiraj	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Până la 10 mii ex.	28	221,8	2 488,2	1,0%	9,8%	8,4%
Până la 50 mii ex.	23	495,6	6 859,6	0,8%	21,9%	23,2%
Fără indicarea tirajului	247	-	-	9,1%	0,0%	0,0%
TOTAL	2724	2 268,0	29 622,6	100,0%	100,0%	100,0%

7.2 Tiraj cărți și broșuri în anul 2015

Tiraj	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Până la 500 ex.	1774	300,1	5313,5	65,7%	13,6%	18,2%
Până la 1000 ex.	324	309,5	5264,5	12,0%	14,0%	18,0%
Până la 5 mii ex.	332	884,8	7851,9	12,3%	40,0%	26,9%
Până la 10 mii ex.	19	151	2195,6	0,7%	6,8%	7,5%
Până la 50 mii ex.	24	565,4	8617,4	0,9%	25,6%	29,5%
Fără indicarea tirajului	227	-	-	8,4%	0,0%	0,0%
TOTAL	2700	2 210,8	29 242,9	100,0%	100,0%	100,0%

7.3 Tiraj cărți și broșuri în anul 2016

Tiraj	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Până la 500 ex.	1729	309,1	5 383,4	67,8%	13,4%	18,2%
Până la 1000 ex.	231	217,1	4 153,8	9,1%	9,4%	14,1%
Până la 5 mii ex.	298	796,7	7 356,9	11,7%	34,6%	24,9%
Până la 10 mii ex.	30	232,9	3 167,0	1,2%	10,1%	10,7%
Până la 50 mii ex.	25	621,9	7 636,1	1,0%	27,0%	25,8%
Până la 100 mii ex.	2	125,5	1 858,1	0,1%	5,4%	6,3%
Fără indicarea tirajului	235	-	-	9,2%	0,0%	0,0%
TOTAL	2550	2 303,2	29 555,3	100,0%	100,0%	100,0%

7.4 Tiraj cărți și broșuri în anul 2017

Tiraj	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Până la 500 ex.	1 824	345,8	5 730,2	68,7%	13,9%	17,0%
Până la 1000 ex.	342	323,7	4 875,3	12,9%	13,0%	14,5%
Până la 5 mii ex.	342	944,5	10 672,7	12,9%	37,9%	31,7%
Până la 10 mii ex.	23	189,6	2 682,5	0,9%	7,6%	8,0%
Până la 50 mii ex.	25	625,2	8 088,1	0,9%	25,1%	24,0%
Până la 100 mii ex.	1	66,4	1 597,8	0,0%	2,7%	4,7%
Fără indicarea tirajului	98	-	-	3,7%	0,0%	0,0%
TOTAL	2655	2 495,2	33 646,6	100,0%	100,0%	100,0%

7.5 Tiraj cărți și broșuri în anul 2018

Tiraj	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Până la 500 ex.	1 770	324,3	5 682,1	70,8%	16,2%	22,9%
Până la 1000 ex.	281	265,5	4 534,4	11,2%	13,3%	18,3%
Până la 5 mii ex.	336	943,2	9 483,7	13,4%	47,1%	38,2%
Până la 10 mii ex.	12	108,1	1 274,8	0,5%	5,4%	5,1%
Până la 50 mii ex.	22	361,8	3 839,5	0,9%	18,1%	15,5%
Fără indicarea tirajului	79	-	-	3,2%	0,0%	0,0%
Total	2500	2 002,9	24 814,5	100,0%	100,0%	100,0%

7.6 Tiraj cărți și broșuri în anul 2019

Tiraj	Titluri	Tiraj, mii ex.	Coli de tipar, mii ex.	Titluri, în %	Tiraj, mii ex., în %	Coli de tipar, mii ex., în %
Până la 500 ex.	1 570	272,9	5 132,2	71,4%	14,8%	23,6%
Până la 1000 ex.	263	245,0	3 704,1	12,0%	13,3%	17,0%
Până la 5 mii ex.	287	817,6	7 033,6	13,0%	44,5%	32,3%
Până la 10 mii ex.	13	98,4	1 027,6	0,6%	5,4%	4,7%
Până la 50 mii ex.	18	404,6	4 849,2	0,8%	22,0%	22,3%
Fără indicarea tirajului	49	-	-	2,2%	0,0%	0,0%
Total	2200	1 838,5	21 746,7	100,0%	100,0%	100,0%

VIII. Editori, preponderent cu cel mai mare număr de titluri de carte publicate în RM în perioada 2014-2019 în anul 2014

Editori	Cărți și broșuri (titluri)	Tiraj total (mii ex.)	Cărți și broșuri, în %
<i>Edituri de stat, Centre editoriale-poligrafice ale Instituțiilor de învățământ superior de stat</i>			
UTM	138	6,6	5,1
USM	118	12,5	4,3
USMF	58	7,0	2,1
Știința	42	238,4	1,5
<i>Editori particulari</i>			
Pontos	127	120,3	4,7
Arc	75	110,3	2,6
Prut Internațional	72	10,5	2,8
Cartier	56	63,4	2,1
UCCM	46	2,0	1,7

Corespunzător numărului de titluri de carte publicate în anul 2014, pe piața cărții pe primele cinci locuri erau situați editorii UTM, Pontos, USM, Arc, Prut Internațional, care au publicat

peste 30 titluri per/an, editorii din top au editat mai mult de un sfert (sau 28.1 %) din totalul titlurilor publicate și 25,4 % din tirajul anual total.

În anul 2015

Editori	Cărți și broșuri (titluri)	Tiraj total (mii ex.)	Coli de tipar (mii ex.)	Cărți și broșuri, în %
Edituri de stat, Centre editorial-poligrafice ale Instituțiilor de învățământ superior de stat				
USM	134	21,4	632,1	4,96%
UTM	88	4,6	32,5	3,26%
ASEM	48	2,9	54,9	1,78%
Știința	43	361,2	6 941,3	1,59%
Medicina	42	6,5	95,8	1,56%
Editori particulari				
Pontos	91	28,6	273,0	3,37%
Arc	82	273,6	3 074,2	3,04%
Cartier	82	59,9	872,8	3,04%
Prut Internațional	52	3,0	30,7	1,93%
Dorința (Poligraf-Design SRL)	37	15,5	99,1	1,37%

Corespunzător numărului de titluri de carte publicate în 2015, pe piața cărții pe primele locuri sunt situați editorii USM, Pontos, UTM, Arc, Cartier, Prut Internațional, ASEM, Știința, care au

publicat în medie peste 60 titluri /an. Datele ne demonstrează că editorii din top au editat un sfert – 25,89% din totalul titlurilor publicate și 35,15% din tirajul titlurilor apărute.

În anul 2016

Editori	Cărți și broșuri (titluri)	Tiraj total (mii ex.)	Cărți și broșuri, în %
Edituri de stat, Centre editorial-poligrafice ale instituțiilor de învățământ superior de stat			
USM	125	11,2	4,9
UTM	63	3,7	2,4
Știința	45	346,1	1,7
ASEM	44	4,9	1,7
Universul	33	54,6	1,3
Editori particulari			
Arc	112	420,8	4,4
Pontos	97	23,1	3,8
Cartier	83	125,2	3,2
Prut Internațional	47	8,1	1,4
ULIM	30	2,1	1,8

Corespunzător numărului de titluri de carte publicate în anul 2016, pe piața cărții pe primele cinci locuri erau situați editorii: USM, Arc, Pontos, Cartier, UTM, care au publicat peste 30 titluri

per/an, editorii din top au editat mai mult de un sfert (sau 26.6%) din totalul titlurilor publicate și 43,4% din tirajul anual total.

În anul 2017

Editori	Cărți și broșuri (titluri)	Tiraj total (mii ex.)	Cărți și broșuri, în %
Edituri de stat, Centre editorial-poligrafice ale instituțiilor de învățământ superior de stat			
USM	85	7,2	3,20
UTM	68	4,7	2,56
US Transnistria	47	3,9	1,77

Editori	Cărți și broșuri (titluri)	Tiraj total (mii ex.)	Cărți și broșuri, în %
Medicina	46	7,6	1,73
Știința	42	336,3	1,58
UPS "Ion Creangă"	42	4,0	1,58
Editori particulari			
Bons Offices	144	89,8	5,42
F.E.P. Tipografia Centrală	134	148,1	5,05
Arc	129	427,8	4,86
Pontos	100	26,6	3,77
Cartier	96	207,1	3,62
Print-Caro	80	34,2	3,01
Dorința (Poligraf-Design SRL)	79	39,5	2,98
Prut Internațional	63	178,3	2,37

Corespunzător numărului de titluri de carte publicate în 2017, pe piața cărții pe primele cinci locuri erau situați editorii: Bons Offices, F.E.-P. "Tipografia Centrală", Arc, Pontos,

Cartier, care au publicat peste 90 titluri per/an. Editorii din top au editat mai mult de o cincime (sau 22,72%) din totalul titlurilor publicate și 36,0% din tirajul anual total.

În anul 2018

Editori	Cărți și broșuri (titluri)	Tiraj total (mii ex.)	Cărți și broșuri, în %
Edituri de stat, Centre editorial-poligrafice ale instituțiilor de învățământ superior de stat			
USM	101	11,3	4,04
UTM	77	4,9	3,08
Știința	48	127,5	1,92
US Transnistria	42	2,7	1,68
ASEM	38	2,4	1,52
Editori particulari			
Arc	124	379,0	4,98
Pontos	107	32,4	4,28
Bons Offices	109	58,5	4,36
Print-Caro	109	15,1	4,36
Dorința (Poligraf-Design SRL)	66	32,7	2,64
Cartier	54	75,0	2,16

Corespunzător numărului de titluri publicate în 2018, pe piața cărții pe primele cinci locuri erau situați editorii: Arc, Bons Offices, Print-Caro, Pontos, USM, care au publicat peste 100 titluri

per/an. Editorii din top au editat mai mult o cincime (sau 22,02%) din totalul titlurilor publicate și 25,78% din tirajul anual total.

În anul 2019

Editori	Cărți și broșuri (titluri)	Tiraj total (mii ex.)	Cărți și broșuri, în %
Edituri de stat, Centre editorial-poligrafice ale instituțiilor de învățământ superior de stat			
USM	89	8,0	4,05
UTM	49	3,2	2,2
UPS "Ion Creangă"	46	4,6	2,09
US Transnistria	44	2,6	2,00
Știința	41	117,3	1,8

Editori	Cărți și broșuri (titluri)	Tiraj total (mii ex.)	Cărți și broșuri, în %
Editori particulari			
Bons Offices	123	82,7	5,59
Arc	102	296,6	4,64
Pontos	97	49,2	4,41
Garomont-Studio	83	8,0	3,77
Cartier	71	120,6	3,23
Print-Caro	70	12,7	3,18

Corespunzător numărului de titluri publicate în 2019, pe piața cărții pe primele cinci locuri erau situați editorii: Bons Offices, Arc, Pontos, USM, Garomont-Studio, Cartier, care au publicat peste 70 titluri per/an. Editorii din top au editat mai mult de un sfert (sau 25,69%) din totalul titlurilor publicate și 30,74% din tirajul anual total.

Statistica, fiind un important instrument managerial și informațional, deschide diverse oportunități pentru CNCRM:

promovarea situațiilor statistice pentru comunitățile interesate (sistemul editorial, bibliotecă, sfera academică etc.); utilizarea tehnicilor și tehnologiilor noi în scopul ținerii statisticii activității editoriale la nivel național; utilizarea potențialului paginii WEB în scopul promovării informațiilor statistice. Sunt importante analize/studii bibliometrice asupra fluxului editorial, CNCRM deținând baza necesară efectuării acestora.

IX. Prezența Republicii Moldova în sistemul informațional Internațional editorial-statistic

Prezența Republicii Moldova în sistemul informațional internațional editorial-statistic este asigurată prin: informații anuale, prezentate agențiilor internaționale ISBN, ISMN, ISSN, ținerea Indexului Translationum, completarea și difuzarea formularelor UNESCO, elaborarea și promovarea diverselor informații statistice asupra producției editoriale naționale.

Drept urmare, CNCRM contribuie la crearea și dezvoltarea unei imagini integre, complexe asupra procesului editorial și de valorificare a fluxului documentar din țară.

Aplicarea și administrarea sistemului de numerotare standardizată a cărților și a publicațiilor periodice, organizarea și administrarea Programului CIP se desfășoară de către Agenția Națională ISBN, Centul Național ISSN, Centrul CIP - structuri specializate din cadrul CNCRM. Prin adoptarea și implementarea sistemului de numerotare standardizată în domeniul cărții și al publicațiilor periodice, prin realizarea Programului CIP, se creează bază necesară pentru realizarea controlului bibliografic, pentru evaluarea producției editoriale, a pieței de carte și de publicații periodice la nivel național, fiind asigurată o diseminare eficientă a informației specifice și o bună vizibilitate pentru resursele bibliografice naționale.

Parcursul profesional al anilor 2014-2019 reliefează următoarele reușite la acest capitol:

CNCRM – Agenție Națională ISBN Moldova

În anul 2014 a fost lansat Registrul Internațional al Editorilor (RIE), disponibil

online www.grp.isbn-international.org. RIE conține informații referitoare la editori din peste 200 de țări și teritorii, informații furnizate de agențiile naționale ISBN. Baza de date a editorilor din Republica Moldova este parte componentă a RIE. Printr-o căutare simplă se poate afla numele unei edituri precum și indicativele de editură alocate. Datele de contact ale editorilor sunt disponibile numai utilizatorilor care se înregistrează și accesează baza de date prin căutări combinate. Înregistrarea utilizatorilor este simplă, rapidă și gratuită.

Specificăm activitățile de bază, care țin de statutul de Agenție Națională ISBN:

- prezentarea situației din republică în "Publisher's International ISBN Directory";
- promovarea experienței editoriale a Republicii Moldova la nivel internațional (elaborarea "Raportului cu privire la activitatea Agenției Naționale ISBN în anii 2014-2019" și includerea acestuia în "ISBN Review");
- distribuirea ISBN (Număr Internațional Standardizat al Cărții) factorilor editoriali din republică;
- întreținerea relațiilor profesionale cu Agenția Internațională ISBN (cu sediul la Londra, Marea Britanie) – comunicare la nivel de manageri superiori, schimb de informații, consultații electronice etc.;
- ținerea bazei de date ISBN – inițiativă profesională a CNCRM, apreciată de către experții internaționali.

CNCRM – Agenție Națională ISMN Moldova

Ca Agenție Națională ISMN (International Standard Music Number) CNCRM a distribuit în anii 2014-2019 circa 226 coduri ISMN. Republicii Moldova i-au fost distribuite 2 prefixe ISMN: M-3480 și M-3481. Prefixul M-3480 este unul multi-editorial. În anul 2017 a fost implementat softul "ISMN Manager", oferit de către Agenția Internațională ISMN. Softul permite ținerea la zi a bazei de date "ISMN Moldova", parte integrantă a catalogului internațional ISMN - <https://www.ismn-international.org/directory>.

CNCRM – Centru Național ISSN Moldova

În calitate de Centru Național ISSN, CNCRM a promovat avantajele și importanța deținerii codului ISSN, fiind difuzate acestea editorilor de periodice. Centrul Internațional ISSN a lansat Directoriul accesului liber la resursele academice – ROAD www.road.issn.org. Baza de date a editori-

lor de publicații seriale din Republica Moldova este parte componentă a acestuia.

ROAD oferă un acces liber la un subset al Registrului ISSN (2,2 milioane de înregistrări bibliografice, disponibile prin abonament). Acest subgrup cuprinde înregistrările bibliografice care descriu resurse științifice în acces liber, cărora li s-a acordat ISSN: reviste, lucrări ale conferințelor și arhive academice.

Înregistrările bibliografice sunt completate, atunci când este cazul, cu metadate despre acoperirea resurselor de indexare, abstractizare, baze de date de citare, registre și indicatorii jurnal.

ROAD servește patru obiective majore:

- pentru a oferi un punct unic de acces la diferite tipuri de resurse științifice on-line publicate în întreaga lume și disponibile în mod liber.
- să furnizeze informații cu privire la calitatea și proeminența de resurse Open Acces, sau cel puțin criteriile pe care le îndeplinesc, prin indicarea de servicii sau indicatori de jurnal acoperă.
- odată cu dezvoltarea acoperirii ROAD, pentru a se obține o imagine de ansamblu a accesului liber la producția științifică la nivel mondial (în scopuri de statistică, de exemplu).
- pentru a demonstra noi modalități de utilizare a ISSN pentru compilarea informațiilor din diverse surse.

Date comparative privind atribuirea codurilor internaționale producției editoriale în 2014-2019

Servicii oferite	Tip	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Coduri ISBN acordate	coduri	2534	2313	3011	2953	2953	2865
Coduri ISMN acordate	coduri	39	49	31	29	29	
Coduri ISSN acordate	coduri	28	24	39	43	59	30
<i>Publicații periodice pe suport tradițional</i>	coduri	11	19	26	25	49	
<i>E-ISSN</i>	coduri	17	5	13	18	10	

CNCRM – Index Translationum Moldova

Un domeniu unicat al activității CNCRM – contribuții la "Index Translationum" - http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

Realizând controlul bibliografic (evidența statistică, descrierea etc.) și schimbul internațional de date privind editarea traducerilor (prin "Index Translationum", UNESCO), CNCRM:

■ constituie o bază de date unicat pentru Republica Moldova (traduceri ale operelor scriitorilor străini, traduceri ale operelor scriitorilor naționali);

■ promovează numele oamenilor de cultură (traducători), incluzând edițiile moldovenești traduse în circuitul informațional internațional.

Astfel, pe parcursul anilor 2014-2019 au fost descrise circa **1685** documente, fiind realizate și alte operații importante pentru identificarea traducerilor (numele autorilor, titlu original, limba textului).

X. CNCRM – Centru al bibliografiei naționale

"Legea cu privire la activitatea editorială" atribuie CNCRM funcția de Centru al Bibliografiei Naționale, această funcție fiind realizată prin: elaborarea și editarea bibliografiei naționale curente

pentru toate genurile de documente, care reprezintă o sursă informațională oficială în domeniul bibliografiei naționale (pe plan național și interna-

țional), constituind și oglinda producției editoriale din RM pentru toate categoriile de documente.

10.1 Patrimoniul documentar național în anul 2014

Compartiment al "Bibliografiei Naționale a Moldovei"	Periodicitate	Număr înregistrări în anul 2014	Număr înregistrări în anul 2013	Diferența pentru anul 2014
Cronica Cărții (inclusiv Autoreferate de doctorat, Documente cartografice)	Lunar	2957	2913	44
Cronica articolelor de revistă	Lunar	5 128	4 474	654
Cronica articolelor de gazetă	Lunar	6 301	4 652	1649
Materiale bibliografice	Annual	716	1432	-716
Cronica publicațiilor muzicale tipărite și audio-video	Annual	55	75	-20
Cronica publicațiilor de artă	Bianual	274	56	218
Cronica recenziilor	Trimestrial	328	305	23
Cronica resurselor electronice	Annual	101	62	39

10.2 Patrimoniul documentar național în anul 2015

Compartiment al "Bibliografiei Naționale a Moldovei"	Periodicitate	Număr înregistrări în anul 2015	Număr înregistrări în anul 2014	Diferența pentru anul 2015
Cronica Cărții (inclusiv Autoreferate de doctorat, Documente cartografice)	Lunar	2910	2957	-47
Cronica articolelor de revistă	Lunar	5 660	5 128	532
Cronica articolelor de gazetă	Lunar	5 200	6 301	-1101
Materiale bibliografice	Annual	530	716	-186
Cronica publicațiilor muzicale tipărite și audio-video	Annual	25	55	-30
Cronica publicațiilor de artă	Bianual	250	274	-24
Cronica recenziilor	Trimestrial	278	328	-50
Cronica resurselor electronice	Annual	142	101	41

10.3. Patrimoniul documentar național în anul 2016

Compartiment al "Bibliografiei Naționale a Moldovei"	Periodicitate	Număr înregistrări ³ în anul 2016	Număr înregistrări în anul 2015	Diferența pentru anul 2016
Cronica Cărții (inclusiv Autoreferate de doctorat, Documente cartografice)	Lunar	2779	2910	-131
Cronica articolelor de revistă	Lunar	4 337*	5 660	-1323
Cronica articolelor de gazetă	Lunar	4 608*	5 200	-592
Materiale bibliografice	Annual	-*	530	-530
Cronica publicațiilor muzicale tipărite și audio-video	Annual	-*	25	-25
Cronica publicațiilor de artă	Annual	100	250	-150
Cronica recenziilor	Annual	-*	278	-278
Cronica resurselor electronice	Annual	135	142	-7

3 Cu * sunt indicatele datele pentru perioada ianuarie-noiembrie a anului în curs

10.4. Patrimoniul documentar național în anul 2017

Compartiment al "Bibliografiei Naționale a Moldovei"	Periodicitate	Număr înregistrări în anul 2017	Număr înregistrări în anul 2016	Diferența pentru anul 2017
Cronica Cărții (inclusiv Autoreferate de doctorat, Documente cartografice)	Lunar	2898	2779	-32
Cronica articolelor de revistă	Lunar	4 474*	4337	-591
Cronica articolelor de gazetă	Lunar	4 652*	4608	-1518
Materiale bibliografice	Anual	1432*	-	38
Cronica publicațiilor muzicale tipărite și audio-video	Anual	75	-	5
Cronica publicațiilor de artă	Anual	56	100	12
Cronica recenziilor	Anual	305	-	-45
Cronica resurselor electronice	Anual	62	135	-43

10.5. Patrimoniul documentar național în anul 2018

Compartiment al "Bibliografiei Naționale a Moldovei"	Periodicitate	Număr înregistrări în anul 2018	Număr înregistrări în anul 2017	Diferența pentru anul 2018
Cronica cărții (inclusiv Autoreferate de doctorat, Documente cartografice)	Lunar	2659	2722	-63
Cronica documentelor de muzică tipărită	Anual	80*	38	42
Cronica documentelor grafice	Anual	494*	453	41
Cronica bibliografiei de bibliografii	Anual	500*	523	-23
Cronica recenziilor	Anual	230*	217	13
Cronica resurselor electronice	Anual	100	68	32
Cronica articolelor de revistă	Lunar	4 324*	4 304	20
Cronica articolelor de gazetă	Lunar	5 326*	3 993	1333

10.6. Patrimoniul documentar național în anul 2019

Compartiment al "Bibliografiei Naționale a Moldovei"	Periodicitate	Număr înregistrări în anul 2019	Număr înregistrări în anul 2018	Diferența pentru anul 2019
Cronica cărții (inclusiv autoreferate de doctorat, Documente cartografice)	Lunar	2416	2659	-243
Cronica documentelor de muzică tipărită	Anual	26	80	-54
Cronica documentelor grafice	Anual	129	494	-365
Cronica bibliografiei de bibliografii	Anual	310	500	-190
Cronica recenziilor	Anual	268	230	38
Cronica resurselor electronice	Anual	80	100	-20
Cronica articolelor de revistă	Lunar	4 786	4 324	462
Cronica articolelor de gazetă	Lunar	4 561	5 326	-765

XI. Statistica bazelor de date în anii 2014-2019

Baze de date	Tip	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bibliografia Națională a Moldovei (cărți, documente cartografice, autoreferate)	înregistrări bibliografice	131 232	128 599	125 574	122 490	119 477	116 370

Baze de date	Tip	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bibliografia analitică	înregistrări bibliografice	163 432	154 697	145 048	136 751	126 429	115 000
E-BNM [Bibliografia Națională a Moldovei] (cărți, autoreferate, documente grafice, documente cartografice, resurse electronice)	documente	214 211	210 609	206 879	124 976	120 820	117 726
Seriale digitale	documente	2 748	2 384	2 010	1 290	1 268	1 117
E-Basarabiana	documente	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451
Editorii ISBN-Moldova	editori	373	373	373	368	358	350
ISSN Moldova	coduri	885	867	840	791	748	728
ISBN Moldova	coduri	48 610	48 610	48 610	48 610	48 610	48 610
ISMN Moldova	coduri	405	373	324	283	238	222

XII. Colecțiile CNCRM în funcție de genul documentelor

Depozitul legal al CNCRM reprezintă fondul intangibil, ce oglindește patrimoniul cultural al țării începând cu anul 1924.

Colecțiile CNCRM constituie

La **1 ianuarie 2015** – **1 070 312** unități de păstrare

La **1 ianuarie 2016** – **1 080 028** unități de păstrare

La **1 ianuarie 2017** – **1 087 818** unități de păstrare

La **1 ianuarie 2018** – **1 095 408** unități de păstrare

La **1 ianuarie 2019** – **1 103 624** unități de păstrare

La **1 ianuarie 2020** – **1 111 531** unități de păstrare

Gen documente	Tip	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cărți, broșuri	titluri	121 402	119 202	116 702	114 047	111 497	108 797
Autoreferate	titluri	3 072	2 857	2 647	2 473	2 247	2 041
Documente cartografice	titluri	86	85	82	57	54	50
Documente de muzică tipărită	titluri	19	11				
Documente grafice	titluri	5 563	5 434	5 234	5 124	5 024	4 969
Resurse electronice	titluri	1 090	1 010	910	790	655	513
Reviste	numere	29 003	28 170	27 373	26 655	25 729	24 806
Buletine	numere	29 443	29 340	29 111	28 970	28 804	28 723
Ziare	numere	776 939	772 671	768 516	764 901	761 276	756 629
Ediții în foi	titluri	72 794	72 724	72 713	72 706	72 672	72 638
Basarabiana	titluri	1 470	1 470	1 470	1 445	1 420	496
Fotocopii	titluri	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750	17 750
Microfilme	titluri	52 900	52 900	52 900	52 900	52 900	52 900
Total		1 111 531	1 103 624	1 095 408	1 087 818	1 080 028	1 070 312

XIII. Statistica distribuției documentelor către bibliotecile beneficiare de depozit legal⁴ 2014

<i>Instituția</i>	<i>Transmis</i>	
	<i>Titluri</i>	<i>Exemplare</i>
Biblioteca Națională a Republicii Moldova	3583	8506
Biblioteca Științifică (Institut) "Andrei Lupan"	1791	2539
Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"	1151	1439

2015

<i>Instituția</i>	<i>Transmis</i>	
	<i>Titluri</i>	<i>Exemplare</i>
Biblioteca Națională a Republicii Moldova	2973	9843
Biblioteca Științifică Centrală (Institut) "Andrei Lupan"	1954	2243
Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"	1032	1095

2016

<i>Instituția</i>	<i>Transmis</i>	
	<i>Titluri</i>	<i>Exemplare</i>
Biblioteca Națională a Republicii Moldova	2564	8405
Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut)	1675	1948
Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"	890	973

2017

<i>Instituția</i>	<i>Transmis</i>	
	<i>Titluri</i>	<i>Exemplare</i>
Biblioteca Națională a Republicii Moldova	2896	5349
Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut)	2057	2369
Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"	1079	1205

2018

<i>Instituția</i>	<i>Transmis</i>	
	<i>Titluri</i>	<i>Exemplare</i>
Biblioteca Națională a Republicii Moldova	2709	8348
Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut)	1624	1988
Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"	880	1301

2019

<i>Instituția</i>	<i>Transmis</i>	
	<i>Titluri</i>	<i>Exemplare</i>

⁴ În baza listelor de predare-primire a DL, semnat de către responsabili

Instituția	Transmis	
	Titluri	Exemplare
Biblioteca Națională a Republicii Moldova	2888	6550
Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" (Institut)	1805	2139
Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă"	795	1117

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
 NATIONAL LIBRARY OF REPUBLIC OF MOLDOVA

nr. 07 din 28.01. 2019
 La nr. _____ din _____ 2019

Camera Națională a Cărții
 Dnei V. Chitoroagă,
 Director general

Informația Serviciului Depozit Legal privitor la publicațiile cu titlu DL,
 primite de la Camera Națională a Cărții pe anul 2018.

Nr.	Indicii de bază	Titluri	Exemplare
1	Cărți	2469 t	4911 ex
2	Reviste		1449 ex
3	MG	240 t	473 ex
4	Ziare		1515 ex
	Total publicații	2709 t	8348 ex-re

Aducem sincere mulțumiri Camerei Naționale a Cărții pentru contribuția
 adusă la completarea fondului BNRM cu „Exemplarul Legal”.

Cu recunoștință :
 Director general -
D. Elena Pintilei

Executor – M. Ghilan

Str. 31 August 1989, nr. 78 A, Chișinău, 2012, Republica Moldova
 ☎ (3732) 22 14 75;
 📠 Fax: (3732) 22 14 75
 🌐 www.bnrm.md

XIV. Digitizarea colecțiilor de patrimoniu

O prioritate a CNCRM este digitizarea colecțiilor de patrimoniu. În acest sens CNCRM consideră oportun de a elabora și de a implementa o politică națională de digitizare.

14.1. Datele statistice privind activitatea de digitizare

La 31.12.2019 inventarul de documente digitizate curente și din Arhiva DL (sec. XV - 2019) constituie:

- Colecția "E-BNM (Bibliografia Națională a Moldovei) – 204 575 titluri;
- Colecția "E-Seriale" – 2 544 titluri (circa 3825 numere);
- Colecția "E-Basarabiana" – 16270 de titluri (circa 190 686 pagini).

Analiza comparată a documentelor digitizate este reprezentată în diagrama de mai jos:

Infrastructura tehnologiilor informaționale ale Camerei Naționale a Cărții constă din totalitatea echipamentelor IT, a softurilor utilizate și a serviciilor puse în funcțiune în toate birourile in-

stituției. Evident, această infrastructură necesită o permanentă îmbunătățire (în mod deosebit fiind vorba de echipament).

XV. Activitatea editorială

Anul 2014

CNCRM a continuat să își îndeplinească funcția de cercetare și valorificare a patrimoniului documentar național și prin intermediul publicațiilor:

- *Raport anual de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2013*, care reflectă activitatea pe anul 2013 a CNCRM, raport care se alătură celorlalte instituții culturale europene, deschisă și transparentă în relațiile cu instituțiile statului, cu alte instituții de cultură și educație naționale și internaționale

- *Bibliografia Națională a Moldovei*, cu periodicitate lunară, înregistrează toate publicațiile, editate pe teritoriul Republicii Moldova și deținute în cadrul Depozitului legal.

Lucrarea are un cuprins structurat pe clasele, diviziunile și subdiviziunile Clasificării Zecimale Universale și indexuri alfabetice de nume, de titluri, de subiecte, de ISBN eronate. În 2014 a fost publicate Nr 6-12/2013, Nr 1-6/2014.

- *Bibliografia Națională a Moldovei. Seriale*, pune la dispoziția celor interesați producția națională de publicații seriale intrate în Depozitul Legal; include un cuprins structurat pe clasele, diviziunile și subdiviziunile Clasificării Zecimale Universale, precum și un aparat critic: index de titluri, de redactori, de editori. În 2014 a apărut Seriale, 2007-2008.

- *Program de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2015*.

În activitatea editorială a anului 2014, trebuie menționate și lucrările :

- *Translatorul memoriei* : Scriitorul Gheorghe Marin la 85 ani : Biobibliografie / concepție și elab.: Valentina Chitoroagă (coord.), Tatiana Marițoi ; pref.: Claudia Partole. – Chișinău : Pontos, 2014 (CE UASM). – 54, [1] p. : fot. ; 21 cm. – 50 ex. – ISBN 978-9975-51-600-6,

apărută cu sprijinul bibliografic al Camerei Naționale a Cărții.

- *Metodologie de implementare a GOST-ului 7.1.2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание : Общие требования и правила составления"* / elaborare: Valentina Chitoroagă (coordonator), Silvia Hăbășescu. – Chișinău : S. n., 2014. – 155 p. - Referințe bibliogr.: p. 149-50. – Index: p. 151-155. – ISBN 978-9975-49-153-2.

Anul 2015

Activitatea editorială a CNCRM în anul 2015 ține de elaborarea și publicarea următoarelor lucrări:

- *Raport anual de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2014*, care reflectă activitatea pe anul 2014 a CNCRM;

- *Bibliografia Națională a Moldovei*
În 2015 a fost publicate Nr 7-12/ 2014, Nr 1-3/ 2015.

- *Bibliografia Națională a Moldovei. Seriale.*

În 2015 a fost finisată și pregătită pentru tipar "Seriale, 2009".

- *Program de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2016.*

Anul 2016

Activitatea editorială a CNCRM a fost materializată prin elaborarea și publicarea următoarelor lucrări:

- *Raport anual de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2015*

- *Bibliografia Națională a Moldovei*

În 2016 au fost publicate Nr 7-11/ 2015, Nr 1-4/ 2016.

- *Bibliografia Națională a Moldovei. Seriale*

În 2016 a fost finalizată și scoasă de sub tipar "Seriale, 2010".

- *Program de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2017.*

Anul 2017

Activitatea editorială a CNCRM în anul 2017 a fost materializată prin elaborarea și publicarea următoarelor lucrări:

✓ *Raport anual de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2016*

✓ *Bibliografia Națională a Moldovei*

În 2017 au fost publicate Nr 12/2015, Nr 1-12/ 2016.

✓ *Bibliografia Națională a Moldovei. Seriale*

În 2017 a fost elaborat conceptul și s-a purces elaborarea "Seriale, 2011-2015".

✓ *Camera Națională a Cărții di Republica Moldova: 1957-2017 : [60 ani de la fondare] : [poster].*

✓ *Camera Națională a Cărții : Laborare omnia vincit! : [pliant].*

✓ *CZU. Clasificarea Zecimală Universală : Tabele prescurtate.*

✓ *Publicațiile Moldovei : Culegere de informații statistice, 1991-1995.*

✓ *Program de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2018.*

Anul 2018

Activitatea editorială a CNCRM în anul 2018 a fost materializată prin elaborarea și publicarea următoarelor lucrări:

✓ *Raport anual de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2017.*

✓ *Bibliografia Națională a Moldovei.*

În 2018 au fost publicate Nr 12/2016, Nr 1-12/ 2017.

✓ *Bibliografia Națională a Moldovei. Seriale.* În 2018 a fost continuată elaborarea "Seriale, 2011-2015".

✓ *Publicațiile Moldovei: Culegere de informații statistice, 1996-2000 (manuscris);*

✓ *Program de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2019.*

Anul 2019

Activitatea editorială a CNCRM în anul 2019 a fost materializată prin elaborarea și publicarea următoarelor lucrări:

✓ *Raport anual de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2018.*

✓ *Bibliografia Națională a Moldovei*

În 2019 au fost publicate Nr 8-12/2018 și Nr 1-6/2019.

✓ *Bibliografia Națională a Moldovei. Seriale,* pune la dispoziția celor interesați producția națională de publicații seriale intrate în Depozitul legal; include un cuprins structurat pe genurile de publicații (reviste, buletine, anuare, anale, ziare), precum și un aparat auxiliar: index de titluri, de redactori, de editori. În 2019 a fost continuată elaborarea "Seriale, 2011-2015", a fost elaborat conceptul lucrării și s-a purces elaborarea "Seriale, 2016-2018".

✓ *Publicațiile Moldovei: Culegere de informații statistice, 2001-2010 (manuscris).*

✓ *Utilizarea CZU în formarea structurii Bibliografiei Naționale a Moldovei,* ghid metodologic-practic, conține un șir de recomandări în vederea stabilirii unei structurii uniforme și ordonate ale cronicilor/fasciculelor "Bibliografiei Naționale a Moldovei".

✓ *Program de activitate al Camerei Naționale a Cărții pe anul 2020.*

XVI. Sistemul informatic

Infrastructura informațională a CNCRM este bine dezvoltată, deținând două servere performante, unul fiind destinat bazelor de date, iar al doilea – colecțiilor electronice. Personalul CNCRM este asigurat cu computere performante, ele fiind conectate în rețea și formând rețeaua intranet a CNCRM. Fiecare secție este dotată cu stație de imprimare, iar echipamentul multifuncțional fiind accesibil prin rețea.

Computerele sunt pe platforma Windows, iar ca soft de birou se folosește suita Microsoft Office.

CNCRM utilizează o gamă largă de softuri, care facilitează activitatea instituțională, cum ar fi: suita Adobe, softuri de scanare și prelucrare a imaginilor, comunicare intranet, utilitare pentru tehnoredactare etc.

Activitatea de mentenanță a sistemului este permanentă și are o componentă de prevenire (prin operațiuni de întreținere hardware și software, realizare de backup-uri ale datelor etc.) și una de intervenție în situații de criză (căderi de curent,

temperaturi extreme, alte evenimente externe nefavorabile etc.).

Diferite aplicații tip macro, realizate în urma cererilor - Catalogare, DL, ISBN-ISMN-ISSN.

Au fost încheiate noi contracte de furnizare de servicii pentru:

- conexiune la Internet
- servicii de mentenanță servere.

Toate echipamentele procurate sunt puse în funcțiune în perioada imediat următoare. Politica de repartizare a noilor computere a fost din punct de vedere fizic și moral, fiind necesară casarea și înlocuirea acestora. Punerea în funcțiune a unui computer nou presupune instalarea sistemului de operare, MS Office, antivirus, configurare rețea, email, internet, transfer fișiere.

Pagina WEB – www.bookchamber.md – este un instrument necesar, dar și util, folosit în

procesul de promovare a resurselor, serviciilor și produselor instituționale. Aceasta este asigurată cu noi motoare de căutare, diverse posibilități de acces și organizare a informației.

În prezent pagina WEB oferă acces la următoarele baze de date: ISBN, ISMN, ISSN, Editorii Moldovei, publicațiile Moldovei, Cărți în curs de apariție și edițiile curente ale bibliografiei naționale.

Este important ca procesul de informatizare să se axeze pe exportul informației deținute de CNCRM, facilitarea accesului la aceasta de către utilizatorii instituționali și individuali. Toți colaboratorii CNCRM, fiind dotați cu echipament tehnic, au acces la Internet.

XVII. Studii și cercetări. Activități metodologice. Reuniuni științifice

Cercetarea, producând noi cunoștințe, este esențială pentru CNCRM în scopul dezvoltării unor produse, procese și servicii noi și inovatoare, care permit creșterea productivității, a competitivității și a prosperității.

Preocupările pentru cercetare și inovare în cadrul Camerei Naționale a Cărții s-au materializat în valorificarea eficientă a resurselor documentare deținute (analize, studii, statistici), elaborări de lucrări instituționale (bibliografice, științifice, metodologice etc.), prezentări de comunicări la reuniuni științifice naționale și internaționale, organizare de manifestări științifice, implicații în proiecte, elaborarea/promovarea/implementarea politicilor și altor documente etc.

Cercetarea la CNCRM a urmărit:

- realizarea de cercetări, analize, sinteze și elaborarea de ghiduri și norme metodologice în sprijinul modernizării și dezvoltării activității instituționale;
- monitorizarea și planificarea activității profesionale;
- sprijinirea programelor, conceptelor, studiilor efectuate în cadrul Consiliului Biblioteconomic Național, Comitetului Tehnic Nr 1;
- participare la elaborarea și îmbunătățirea proiectelor grupurilor de lucru asupra documentelor de reglementare în sprijinul implementării Legii cu privire la bibliotecă 160/2017) (sub egida Consiliului Biblioteconomic Național);
- efectuarea cercetărilor bibliografico-biblioteconomice augmentarea cantitativă și logistică a publicațiilor, editate sub egida CNCRM;

- participare la conferințe, simpozioane și alte reuniuni științifice;

- implicarea în procesul de formare profesională continuă a personalului de specialitate din bibliotecă (colaborări cu Centrul de Formare Profesională Continuă din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, etc.)

- sprijinirea și oferirea suportului practic activității de practică a studenților de la specialitățile de profil pe baza unor acorduri și parteneriate (organizare tururi, demonstrări de operații și procese profesionale, prezentări ale personalului de specialitate).

Accentul pus pe cercetare, inovare este unul dintre elementele distinctive ale activității CNCRM. Aceasta a presupus abordarea valorificării potențialului creativ al angajaților, implicațiilor participative ale personalului, promovării studiilor analitico-sintetice în conexiune cu mediul de funcționare al CNCRM, cu alte structuri ale comunității.

Reprezentanții CNCRM participă la reuniuni profesionale naționale și internaționale, cum ar fi Ziua Bibliotecarului, Anul Bibliologic, Symposia Investigatio Bibliotheca, Salonul Internațional de Carte "Bookfest Chișinău", "Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, Clubul Bibliografilor "Biblioartis", Consiliului Biblioteconomic Național, CT 1 "Biblioteconomie Informare. Documentare", întreveneri cu experți internaționali etc.

Anul	Reuniuni profesionale naționale		Reuniuni profesionale internaționale	
	Participări	Comunicări prezentate	Participări	Comunicări prezentate
2014	Symposia Investigatio Bibliotheca, Ediția a 6-a varea în bibliotecă: Accente de	"Anul editorial 2013: reflecții statistice"	Conferința anuală internațională ISBN, ISMN, ISSN	Agenția ISBN, ISMN, ISSN Moldova : Raport anual 2013

Anul	Reuniuni profesionale naționale		Reuniuni profesionale internaționale	
	Participări	Comunicări prezentate	Participări	Comunicări prezentate
2015	management. Diversificarea serviciilor și produselor informaționale"			
	Ziua Bibliotecarului	Diploma Guvernului Republicii Moldova de Gradul 3; Diploma Ministerului Culturii; Diploma Ministerului Educației; Diplomă "Cel mai bun biblio-		
	Conferința Națională a Managerilor de Biblioteci "Consolidarea Sistemului Național de Biblioteci: imperativ, necesitate, soluții"	"Formularul 6-c "Activitatea bibliotecilor" – platformă unică de evidență și raportare"	Conferința Anuală Internațională ISSN	ISSN Moldova: Raport anual 2014
2016	Symposia Investigatio Bibliotheca, Ediția a 7-a " Biblioteca din învățământ în contextul avantajelor și provocărilor lumii digitale"	"Anul editorial 2014 în Republica Moldova: statistica oficială"		
	Consiliul Biblioteconomic Național	"Raport statistic anual Nr 6-C "Activitatea bibliotecilor"		
	Seminarul "Salvgardarea patrimoniului imprimat al Republicii Moldova"		Conferința Anuală Internațională ISBN, ISMN	ISBN & ISMN Moldova: Raport anual 2015
2017	Symposia Investigatio Bibliotheca, Ediția a 8-a, "Inaugurarea Centrului de Informare ONU la ULIM"	"Anul editorial 2016 în Republica Moldova: indicatori statistici și de conținut "		
	Atelier profesional "Catalogarea resurselor în sistem tradițional: curs pentru personalul BNRM	Formator: Valentina Chitroagă	Conferința Anuală Internațională ISSN	ISSN Moldova: Raport anual 2016
	Ziua Ușilor Deschise la CNCRM, ediția I	Expoziția "Valori bibliofile" – păstrarea colecțiilor CNCRM		
2018	Simpozia Investigatio Bibliotheca, ediția IX cu genericul "Biblioteca Universitară: Laborator upd@te v3.0"	"Producția editorială în 2016 în Republica Moldova: indicatori statistici și logistici"		
	Anul Bibliologic 2016 cu genericul "Biblioteca Națională a Republicii Moldova – platformă de incluziune profesională pentru comunitatea bibliotecară"	"Instrumente în sprijinul activității bibliotecilor"		
	Ziua Bibliotecarului	"Anul editorial 2016 în Republica Moldova: indicatori statistici și de conținut"		
2018	Curs de specializare națională pentru bibliotecari " sificarea Zecimală Universală – limbaj documentar, schemă multilingvă de concepte: apli-	Formator: Valentina Chitroagă	Conferința Academică ISBN	ISBN, ISSN, and ISMN National Agency in the Republic of Moldova : ISBN assignment process in Moldova"

Anul	Reuniuni profesionale naționale		Reuniuni profesionale internaționale	
	Participări	Comunicări prezentate	Participări	Comunicări prezentate
	care, noutăți, exerciții"			
	Anul Bibliologic 2017, ed. a 27-a, cu genericul "Bibliotecile în perspectiva dezvoltării durabile: dimensiuni biblioteconomice și umane"	"Bibliografia Națională a Moldovei: tendințe actuale în dezvoltare"	Conferința Anuală Internațională ISBN, ISMN	ISBN & ISMN Moldova: Raport anual 2017
	Conferința științifico-practică "Biblioteca în era digitală: noi paradigme pentru educație și cercetare"	"Accesul Deschis la resursele digitale ale CNCRM"		
	Masa rotundă cu genericul "Patrimoniul digital național: discuții și colaborare" cu participarea partenerilor Programului Național "Memoria Moldovei"			
	Forumul Managerilor Sistemului Național de Biblioteci "Biblioteca Anului 2019: Interferența viziunilor"	"Direcțiile strategice ale Camerei Naționale a Cărții din Republica Moldova"		
	Emisiunea "Obiectiv comun"	"Piața de carte – una stabilă în R. Moldova"		
2019	Conferința națională "Sistemul Editorial Național - Camera Națională a Cărții: interacțiuni și paradigme", ed. II-a		Conferința Anuală Internațională ISBN, ISMN	ISBN & ISMN Moldova: Raport anual 2018
	Ziua Ușilor Deschise la CNCRM, ediția II		Conferința Anuală Internațională ISSN	ISSN Moldova: Raport anual 2018
	Atelier profesional cu genericul "Clasificarea și catalogarea documentelor: organizarea și conținutul proceselor"	Dezbateri, intervenții: <i>Valentina Chitoroagă</i>		